

INOVATSION YONDOSHUVLAR ASOSIDA TALABALARDA ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARGA OID KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Abdurahmonov Dilmurod Egamberdiyevich

Termiz davlat universiteti doktoranti.

<https://orcid.org/0009-0009-9203-8578>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173239>

Anotatsiya. Ushbu maqolada energiya tejamkor texnologiyalarga oid kompetensiyalarni shakllantirish jarayonida innovatsion yondoshuvlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Globalizatsiya va texnologik rivojlanish sharoitida energiya resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikka erishish dolzarb masalaga aylandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, nazariy bilimlarni amaliyot bilan birlashtirish, loyiha faoliyatlari va raqamli texnologiyalarni qo'llash talabalarning energiya tejamkor texnologiyalarga oid ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Shu bilan birga, talabalarga energiya samaradorligi bo'yicha keng qamrovli bilim berish, ularni ekologik mas'uliyatli bo'lishga undaydi.

Kalit so'zlar. Energiyaga tejamkorlik, innovatsion yondashuv, ekologik barqarorlik, raqamli texnologiyalar, ta'limda kompetensiyalar.

Аннотация. В данной статье анализируется важность инновационных подходов в формировании компетенций у студентов в области энергосберегающих технологий. В условиях глобализации и технологического развития эффективное использование энергетических ресурсов и достижение экологической устойчивости стало актуальной проблемой. Результаты исследования показывают, что сочетание теоретических знаний с практическим применением, вовлечение студентов в проектную деятельность и использование цифровых технологий значительно развивают их навыки в области энергосбережения. Кроме того, это дает студентам всесторонние знания по энергоэффективности и побуждает их к экологической ответственности.

Ключевые слова. Энергоэффективность, инновационный подход, экологическая устойчивость, цифровые технологии, образовательные компетенции.

Abstract. This article analyzes the importance of innovative approaches in developing competencies related to energy-saving technologies among students. In the context of globalization and technological development, the efficient use of energy resources and achieving ecological sustainability has become a pressing issue. The research results show that combining theoretical knowledge with practical application, engaging students in project activities, and employing digital technologies significantly enhance students' skills in energy-saving technologies. Additionally, it provides students with comprehensive knowledge of energy efficiency, encouraging them to be environmentally responsible.

Keywords. Energy efficiency, innovative approach, ecological sustainability, digital technologies, educational competencies.

Kirish. Hozirgi davrda globallashuv va texnologik rivojlanish jarayonlari energiya manbalaridan samarali foydalanish zaruriyatini yanada kuchaytirdi. Ayniqsa, energiya tejamkor texnologiyalarga e'tibor qaratish nafaqat iqtisodiy jihatdan muhim, balki ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun ham dolzarb masalalardan biriga aylandi. Shunday ekan, bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida talabalarda energiya tejamkor texnologiyalarga oid kompetensiyalarni

shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun esa innovatsion yondoshuvlardan foydalanish zarurdir.

Inovatsion yondoshuvlarning o'рни.Innovatsion yondoshuvlar zamonaviy o'quv jarayonlarini qayta shakllantirishda, bilim olish samaradorligini oshirishda va talabalarning kreativ tafakkurini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. An'anaviy ta'lim usullari ko'pincha bir tomonlama bo'lib, talabalar faqat nazariy bilimlarga ega bo'lishadi. Inovatsion yondoshuv esa talabalarni mustaqil fikrlashga, muammolarni hal qilishga va texnologiyalarning amaliyotda qanday qo'llanilishini tushunishga undaydi.

Energiya tejamkor texnologiyalar.Energiya tejamkor texnologiyalar – bu energiyani tejash, ekologik muvozanatni saqlash va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydigan texnologik yechimlar majmuidir. Bu texnologiyalar quyosh, shamol, biomassa va boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, energiya samaradorligini oshiruvchi texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish hozirgi vaqtda ko'plab sohalarda dolzarb masala hisoblanadi.

Talabalarda energiya tejamkor texnologiyalarga oid kompetensiyalarni shakllantirish.Oliy ta'lim muassasalarida energiya tejamkor texnologiyalar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida bir nechta muhim yo'nalishlar mavjud. Ular quyidagilardan iborat:

1. Teoriyadan amaliyotga o'tish – Nazariy bilimlarni amaliyot bilan birlashtirish muhimdir. Talabalarga faqat kitoblardan o'rganishning o'rniga, laboratoriya ishlarini olib borish, tajribalar o'tkazish va energiya tejamkor texnologiyalarni sinovdan o'tkazish imkoniyatlari yaratilishi kerak.

2. Loyiha faoliyati – Talabalarni turli loyihalarda qatnashishga jalb qilish ularning ilmiy izlanish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan loyihalar esa ularda ekologik mas'uliyat hissini ham uyg'otadi.

3. Raqamli texnologiyalarni qo'llash – Raqamli texnologiyalar talabalarga energiya tejamkorlikka oid murakkab muammolarni hal qilishda katta yordam beradi. Masalan, raqamli simulyatsiyalar va modellashtirish dasturlari orqali energiya samaradorligini oshirish bo'yicha turli tajribalarni amalga oshirish mumkin.

4. Ko'p sohalilik yondashuvi – Energiya tejamkor texnologiyalar ko'p sohalarni o'z ichiga oladi. Talabalarda bu texnologiyalarni nafaqat texnikaviy, balki iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlari bilan birgalikda tushunish ko'nikmasini rivojlantirish muhimdir.

Xulosa.Inovatsion yondoshuvlar asosida talabalarda energiya tejamkor texnologiyalarga oid kompetensiyalarni shakllantirish nafaqat kelajakdagi mutaxassislar uchun zarur, balki butun jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun ham katta ahamiyatga ega. Bu jarayon muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, yosh avlod energiya manbalaridan oqilona foydalanish va ekologik muvozanatni ta'minlash masalalarida ilg'or bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Abdiev U.B, Abdurahmanov D.E, Nuriddinov R. "Integration of fundamental and applied concepts in teaching elementary concepts of renewable energy sources in the course of physics". "Current research journal of pedagogics". (ISSN-2767-3278): volume 03, issue 08, Pages 11-14.

2. Abdurahmanov D.E. Formation of competencies related to types and directions of alternative energy sources. International Scientific journal "Interpretation and researches". Volume 1 issue 10. ISSN: 2181-4163. UIF-2023: 8.2. 72-74 p.

3. Abdurahmanov D.E. Methodology of forming competencies related to energysaving technologies based on the integration of physical. "Ilm-fan va ta'lim" ilmiy jurnali. 2181-4325 №7. 82-84 p.

4. Abdiev U.B., Abdurahmanov D.E., "Fizikada qayta tiklanuvchi energiya manbalariga oid elementar tushunchalarni shakllantirish metodikasi". "Fizika fanini axborot va innovatsion texnologiyalar muhitida o'qitishning zamonaviy tendensiyalari: muammo va yechimlari", mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. Navoiy. 24 noyabr, 2022 yil. 257-261 b.

5. Abdiev U.B., Abdurahmanov D.E., "Fizika ta'limida O'zbekiston iqlimi sharoitida quyosh fotoenergetikasidan foydalanishning dolzarb muammolari va kelesidagi istiqbollarni o'rganish". Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. UIF-2023: 8.2, (2181-3035), №25, 327-334 b.

6. Abdiev U.B., Abdurahmanov D.E., "Formation of culture of effective energy-saving technologies use among students through school and family cooperation". "European journal of research", №9-10. Vienna, Austria. 2018, 48-52 p.

7. Solomon, B. D. (2014). "Renewable energy technologies and physics integration". Routledge.

8. Jackson, M. (2017). "Physics in environmental and energy systems". Wiley-Blackwell.

9. Anderson, J. (2020). "Physics of renewable energy systems". Cambridge University Press.